

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI VA TAMOYILLARI

Mohichexra Melikovna Mo‘minova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780847>

Annotatsiya. Ushu maqolada muallif yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasi samaradorligini oshirishning istiqbolli yo‘nalishlari va tamoyillarini ishlab chiqqan va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishda mavjud bir qator muammolarni ko‘rsatib bergan.

Kalit so‘zlar: raqamli xizmat, yashil iqtisodiyot, kichik biznes, tadbirkor, qayta tiklanuvchi, energiya, resurs, innovatsiya, chiqindisiz texnologiya, chiqindi, standart, texnologiya, ekologiya, servis.

Аннотация. В данной статье автор разрабатывает перспективные направления и принципы повышения эффективности сектора услуг в контексте зеленой экономики и указывает на ряд проблем в развитии сектора услуг.

Ключевые слова: цифровые услуги, зеленая экономика, малый бизнес, предприниматель, возобновляемая энергия, ресурсы, инновации, безотходные технологии, отходы, стандарт, технология, экология, услуги.

Abstract. In this article, the author develops promising directions and principles for increasing the efficiency of the service sector in the context of a green economy and indicates a number of problems in the development of the service sector.

Key words: digital service, green economy, small business, entrepreneur, renewable, energy, resource, innovation, zero-waste technology, waste, standard, technology, ecology, service.

Yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasidek iqtisodiyotning boshqa tarmoq va sohalarning rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta‘sir o‘tkaza oladigan, keng qamrovli sohani barqaror rivojlantirishda faqatgina ijtimoiy va iqtisodiy nuqtai nazardan rivojlantirish bilan cheklanish biroz noto‘g‘ri. Chunki, bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarini innovatsion va raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Shuningdek, mamlakatda yashil iqtisodiyot xizmat ko‘rsatish sohasini barqaror rivojlantirishga subyektlar faoliyatini jadal rivojlantirishning innovatsion va texnologik jarayonlarga moslashuvchanligini kuchaytirmasdan erishib bo‘lmaydi. Chunki, yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasining barqaror rivojlanishiga innovatsion va raqamli texnologiyalarning ta‘siri transport, qurilish, sanoat, savdo, qishloq xo‘jaligi, va shu kabi boshqa segmentlarda seziladi. Shu bilan birga, bugungi zamon talablaridan biriga aylangan sun‘iy intellektga asoslangan dasturlardan tizim faoliyatini samarali boshqarish va tuzatish yo‘nalishlarida, xizmat ko‘rsatish sohasini tahlil va tadqiq qilish yo‘nalishlarida samarali foydalanish soha amaliyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatuvchi korxonalar subyektlar faoliyatini texnologik transformatsiya asosida jadallashtirish ularning doimiy tahlili va

monitoringini yuritishni ham talab qiladi hamda faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar va fikr-mulohazalardan kelib chiqib, BMTning iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha dasturi, YUNESKO dasturlari bugungi global iqtisodiyot davrida xizmatlar ko'rsatish sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi rolini mustahkamlash, sohada faoliyat olib borayotgan xizmat ko'rsatish korxonalarining rivojlanish ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda mamlakatda yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanish tendensiyalarini ta'minlashda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishni “raqamli xizmatlar ” va “innovatsion xizmatlar ” tamoyillarini qo'shish orqali xizmat ko'rsatish sohasini samaradorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-javdal

Yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi samaradorligini oshirishning istiqbolli yo'nalishlari va tamoyillari¹

№	Yo'nalishlar	Tamoyillar	Ustuvor vazifalar
1.	Yashil iqtisodiyot xizmatlari	Ekologik muhitning barqarorligi	<ul style="list-style-type: none"> • energiya sarfi, ifloslantiruvchi moddalar va maishiy chiqindi emissiyasi, ichimlik suvi va oqova suvlaridan foydalanish tizimi muvozanatlash; • xizmat ko'rsatish va mahsulotlarning ekologik standartlarga muvofiqligi ta'minlash; • ekologik mas'uliyat va javobgarlikni oshirish; • xizmat ko'rsatish korxonalarida tabiiy hududlarning biologik xilma-xilligini saqlash; • xizmat ko'rsatish korxonalarida ekologik toza texnika va transport vositalaridan foydalanish;
2.	Servislashgan iqtisodiyot xizmatlari	Ijtimoiy-madaniy farovonlik	<ul style="list-style-type: none"> • mahalliy jamoatchilik bilan yaqin aloqalarni o'rnatish va ularning ijtimoiy, madaniy tashabbuslarini qo'llab quvvatlash; • xorijiy va mahalliy sayyohlarning xavfsizligi, huquq va manfaatlarini himoya qilishning zamonaviy mexanizmlarini tashkil etish; • xizmatlardan foydalanishning teng sharoitlarini ta'minlashda ijtimoiy mas'uliyat va javobgarlikni oshirish; • xorijiy tajriba asosida kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish.

¹ Muallif ishlanmasi.

3.	Raqobatbardosh va samarali xizmatlar	Uzoq muddatli iqtisodiy o‘rnatish	<ul style="list-style-type: none"> • uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish; • bozor risklarini boshqarish, moliyaviy zahiralarni yaratish va daromadlarni diversifikatsiya qilish asosida aylanma mablag‘lar barqarorligini ta’minlash; • xalqaro darajadagi marketing tadqiqotlarini yuritish va xalqaro turizm tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash asosida faoliyatning turistik jozibadorligini oshirish; • zamonaviy turizm infratuzilmasini shakllantirishda davlat-xususiy sheriklik munosabatlariga ustuvorlik berish;
4.	Raqamli xizmatlar	Texnologik transformatsiya	<ul style="list-style-type: none"> • raqamli platformalar va bulutli texnologiyalar tizimini joriy qilish; • faoliyatga suniy intellekt integratsiyasini amalga oshirish; • mobil texnologiyalar va naqd pulsiz to‘lovlardan foydalanish imkoniyatini ta’minlash; • mijozlarning shaxsiy ma’lumotlari va biznes jarayonlarini himoya qilish uchun kiberxavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish; • innovatsion startaplar bilan doimiy hamkorlik o‘rnatish.
5.	Innovatsion xizmatlar	Tadqiqot va monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • faoliyatga asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini (KPI) joriy qilish; • ijtimoiy va iqtisodiy tadqiqotlarni yuritish; • ijtimoiy va iqtisodiy ko‘rsatkichlar to‘g‘risidagi hisobotlarni yuritish (Global Reporting Initiative (GRI) kabi hisobot standartlariga muvofiqligi ta’minlash) • faoliyatga qayta aloqa tizimini joriy qilish asosida iste’molchi fikrini doimiy monitoring qilish; • Tahlillar va tadqiqotlarning uzluksizligini ta’minlash.

Respublikamiz yashil iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi rivojlanishini aniqlash bo‘yicha hisob-kitoblar 2022-yil va istiqboldagisi esa 2030 yilgacha mo‘ljallangan holda o‘tkazildi. Buni amalga oshirishda 2010-2024 yillar davomidagi milliy iqtisodiyotning asosiy statistik ko‘rsatkichlari, “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-sonli hamda “2022-2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasining Innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2022 yil 6-avgustdagi PF-165-sonli farmonlari asosida mamlakatimiz makroiqtisodiy rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari axborot bazasi bo‘lib xizmat qildi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasi subyektlari ulushini oshirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ularning ulushi yalpi ichki mahsulotda, davlat byudjetiga to‘lanadigan soliqlarda, iqtisodiyotda band bo‘lganlarning tarkibida, mamlakatimiz xizmatlar bozorini rivojlantirishda, yangi ish o‘rinlarini yaratish kabi eng muhim masalalarda muttasil oshib bormoqda. Keyingi vazifa ular samaradorligini oshirishga qaratilishi lozim. Vaholanki, aynan yashil iqtisodiyot sharoitida samarali faoliyat olib borayotgan xizmat ko‘rsatish subyektlarigina yuqorida sanab o‘tilgan ijobiy natijalarni ko‘rsatishmoqda. Bundan ko‘rish mumkinki, xizmat ko‘rsatish sohasi subyektlari, jumladan infratuzilmaning xizmat ko‘rsatish faoliyati va uning subyektlarini iqtisodiy samaradorligini oshirish obyektiv zaruriyat hisoblanadi. Bizningcha, xizmat ko‘rsatish faoliyati va uning subyektlarini iqtisodiy samaradorligini oshirishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Har qanday xo‘jalik yurtuvchi subyekt normal amal qilishi uchun yaxshi tashkil qilingan xo‘jalik mexanizmi zarur. U o‘zida korxonaning oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishishini ta‘minlovchi xo‘jalik yuritishning tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy shakl va usullarini ifodalaydi. Iqtisodiy mexanizmning mohiyati uning mazmuni, tarkibi va elementlari bilan belgilanadi. Bozor mexanizmining asosiy elementlariga, iqtisodiy qiziqish, tijorat hisobi, moddiy manfaatdorlik, tahlil va rejalashtirish, soliqqa tortish, xo‘jalik yuritishning tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy shakl va usullari kiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish va samaradorligini oshirish omili sifatida namoyon bo‘ladi va xizmat ko‘rsatish korxonalarini oldidagi bir qator muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Bunday muammolar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Bugungi kunda xizmat ko‘rsatish korxonalarini kichiklashib ketgan. Natijada, xo‘jalik faoliyati samaradorligini baholashga e‘tibor pasaygan. Faoliyat olib borayotgan korxonalarining aksariyatida faqatgina xarajatlarning qaytimigina hisoblanib, shu bo‘yicha xulosalar qilinmoqda va qarorlar qabul qilinmoqda;
2. Samaradorlikni baholashda nazariy asoslangan qator ko‘rsatkichlardan foydalanilmayapti;
3. Xizmat ko‘rsatish korxonalarini aksariyatida rejalashtirish juda past darajada. Natijada bir qator ko‘rsatkichlarni tahlil qilish faqatgina o‘tgan yil ko‘rsatkichlari bilan solishtirish natijasida olib borilmoqda;
4. Samaradorlikka ta‘sir etuvchi tashkiliy-iqtisodiy omillar umuman baholanmay qolmoqda;
5. Korxonalarda kadrlar siyosati yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan, ular zamon talablariga javob bermaydi. Xizmat ko‘rsatishda band bo‘lgan xodimlarning aksariyati kerakli bilim va ko‘nikmalarga, mutaxassislikka ega emas;
6. Mamlakatimizda statistik hisobotlar tizimida ayrim kamchiliklar mavjud. Bu soha samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholashda zaruriy ma‘lumotlarni olish imkonini bermaydi;
7. Xizmat ko‘rsatish korxonalarini ishlab chiqarib sotayotgan mahsulotlari va ko‘rsatayotgan xizmatlari uchun standartlar belgilanmagan. Natijada, ayni bir turdagi mahsulot (taom) tarkibi, narxi turlicha shakllantirilmoqda;
8. Xizmat ko‘rsatish korxonalarini soliqqa tortish tizimida ham ayrim kamchiliklar mavjud;

9. Mamlakatimizda xizmat ko‘rsatish korxonalari, ularning mol-mulki, xizmat davrida mijozlar salomatligi sug‘urtalanmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.2016-yil 2-dekabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-sonli Qarori. lex.uz/uz/docs/-6303230.

2..Yormatova, M. Hududiy iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni joriy etishning ustuvor yo‘nalishlari. — “Iqtisodiy tadqiqotlar” jurnali, 2021, №3, 45–53

3..Yormatova, M. Hududiy iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni joriy etishning ustuvor yo‘nalishlari. — “Iqtisodiy tadqiqotlar” jurnali, 2021, №3, 45–53